

Poslijediplomski specijalistički studij za kliničku
farmakologiju s toksikologijom
Etička pitanja u kliničkoj farmakologiji

**Novosti u evaluaciji protokola kliničkih
ispitivanja od strane etičkih povjerenstava prema
Uredbi 536/2014**

Dr. Petrić Domina
specijalizantica kliničke farmakologije s
toksikologijom

UVOD

Racional za uvođenje Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktivu 2001/20/EZ se temelji na sljedećim postulatima (lista nije iscrpna):

1. Zaštita prava, zdravlja, dostojanstva i dobrobiti ispitanika.
2. Dobiveni podaci o ispitanicima moraju biti pouzdani i konzistentni.
3. Interesi ispitanika uvijek trebaju imati prednost pred svim drugim interesima.
4. Cilj je osigurati nezavisnu kontrolu pridržavanja etičkih načela za kliničko ispitivanje.
5. Države članice Europske Unije trebaju surađivati u ocjenjivanju zahtjeva za odobrenje kliničkog ispitivanja.
6. Izbjegavanje administrativnog kašnjenja na početku kliničkog ispitivanja. Administrativni postupak treba biti fleksibilan i učinkovit, bez ugrožavanja sigurnosti pacijenta ili javnog zdravlja.
7. Rokovi za ocjenjivanje dokumentacije vezano za odobravanje kliničkih ispitivanja trebaju biti dostatni, ali u isto vrijeme, potrebno je osigurati brz pristup novim, inovativnim postupcima liječenja.
8. Poticanje kliničkih ispitivanja za razvoj lijekova za rijetke bolesti.
9. Države članice trebaju učinkovito i u zadanom roku ocijeniti sve zahtjeve za klinička ispitivanja.
10. Za klinička ispitivanja niskog rizika bi trebao vrijediti isti postupak prijave kao i za svako drugo kliničko ispitivanje.
11. Ocjena zahtjeva za kliničko ispitivanje treba se posebno odnositi na predviđenu terapijsku korist i korist za javno zdravlje (relevantnost) te na rizik i smetnje za ispitanika.
12. Ispitanici koji sudjeluju u kliničkom ispitivanju bi trebali predstavljati populacijske skupine, osim ako u planu ispitivanja nije drukčije opravdano.
13. Posebna zaštita vulnerabilnih skupina ispitanika.
14. Postupak odobravanja treba osigurati mogućnost produljenja rokova za ocjenjivanje.
15. Odobrenje za provođenje kliničkog ispitivanja treba se odnositi na sve aspekte zaštite ispitanika te pouzdanost i konzistentnost podataka.

16. Naručiteljima ispitivanja treba omogućiti da podnesu zahtjev samo na temelju dokumenata koje su zajednički ocijenile one države članice u kojima bi se kliničko ispitivanje moglo provoditi.
17. Naručitelju ispitivanja treba biti dopušteno povlačenje zahtjeva za odobrenje kliničkog ispitivanja, ali i omogućiti da podnese novi zahtjev nakon povlačenja istog.
18. Promjene u kliničkim ispitivanjima trebaju biti podložne postupku odobravanja sličnom prvotnom postupku ukoliko te promjene imaju znatan utjecaj na sigurnost ili prava ispitanika, odnosno na pouzdanost i konzistentnost podataka dobivenih kliničkim ispitivanjem.
19. Sadržaj dokumentacije u vezi sa zahtjevom za odobrenje se treba uskladiti s ciljem da su svim državama članicama dostupne iste informacije.
20. Važnost informiranog pristanka uz poštivanje nacionalnih te internacionalnih zakona.
21. Posebna zaštita trudnica i dojilja.
22. Posebne zaštitne mjere za osobe koje bi se mogle naći u podređenom položaju (osobe lišene slobode, vojnici).
23. Strogo i jasno definiranje informiranog pristanka u hitnim situacijama.
24. Jasno definiranje datuma početka i kraja kliničkog ispitivanja.
25. O rezultatima kliničkog ispitivanja je potrebno izvijestiti u roku od jedne godine od završetka kliničkog ispitivanja.
26. Važnost dobro napisanog sažetka o rezultatima kliničkog ispitivanja.
27. Važnost farmakovigilance i primjene adekvatnih mjera u slučaju ozbiljnije nuspojave u svrhu zaštite zdravlja ispitanika.
28. Poštovanje smjernica dobre kliničke prakse.
29. Važnost dobre kvalificiranosti ispitivača.
30. Adekvatno vođenje iscrpne dokumentacije kliničkog ispitivanja.

NOVOSTI KOJE DONOSI UREDBA 536/2014

Uredba donosi novi koncept i definicije.

Klinička studija (clinical study) uključuje kliničko ispitivanje (clinical trial), kliničko ispitivanje niskog rizika (low-intervention clinical trial) te ne-intervencijsku studiju (non-interventional study). Klinička studija je svako ispitivanje u vezi s ljudima namijenjeno otkrivanju ili potvrđivanju kliničkih, farmakoloških ili drugih farmakodinamičkih učinaka jednog ili više lijekova, zatim utvrđivanju bilo kakvih nuspojava na jedan ili više lijekova, i/ili proučavanju apsorpcije, distribucije, metabolizma i izlučivanja jednog ili više lijekova. Cilj kliničke studije je utvrđivanje sigurnosti i/ili učinkovitosti ispitivanih lijekova.

Kliničko ispitivanje je klinička studija koja ispunjava bilo koji od slijedećih uvjeta:

1. o raspoređivanju ispitanika u određeni terapijski protokol odlučuje se unaprijed i nije obuhvaćeno uobičajenom kliničkom praksom dotične države članice;
2. odluka o propisivanju ispitivanih lijekova donosi se zajedno s odlukom o uključivanju ispitanika u kliničku studiju; ili
3. dodatni dijagnostički postupci ili postupci praćenja, uz uobičajenu kliničku praksu, primjenjuju se na ispitanike.

Ne-intervencijska studija je klinička studija koja nije kliničko ispitivanje, a za koju vrijedi:

1. o raspoređivanju ispitanika u određeni terapijski protokol nije unaprijed odlučeno planom ispitivanja;
2. propisivanje ispitivanih lijekova neovisno o odluci o uključivanju bolesnika u studiju; ili
3. dodatni dijagnostički postupci ili postupci praćenja ne provode se, nego se koriste epidemiološke metode za analizu prikupljenih podataka.

Kliničko ispitivanje niskog rizika je kliničko ispitivanje koje ispunjava sve sljedeće uvjete:

1. ispitivani lijekovi imaju odobrenje za stavljanje u promet;
2. ispitivani lijekovi se koriste u skladu s uvjetima odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili se upotreba ispitivanih lijekova temelji na objavljenim znanstvenim dokazima; i
3. dodatni dijagnostički postupci ili postupci praćenja ne predstavljaju više nego minimalni dodatni rizik ili opterećenje za sigurnost ispitanika.

Klinička ispitivanja prema kategorijama rizika (OECD) se dijele na:

1. A – ispitivanje odobrenog lijeka u skladu s danim odobrenjem;
2. B(1) – ispitivanje odobrenog lijeka koje nije u skladu s danim odobrenjem, ali postoje znanstveni dokazi koji podupiru tu primjenu;
3. B(2) – ispitivanje odobrenog lijeka koje nije u skladu s danim odobrenjem, pritom ne postoje objavljeni znanstveni dokazi koji podupiru tu primjenu;
4. C – ispitivanje neodobrenog lijeka.

Pravila transparentnosti su jasno definirana.

Uredba zahtijeva da su svi podaci pohranjeni u bazi podataka javno dostupni, osim ako nisu izuzeti u skladu s člankom 81., točka 4. Jasno su definirane uredbe radi zaštite osobnih podataka; poslovno povjerljivih informacija, posebno statusa odobrenja za stavljanje lijeka u promet, osim ako postoji prevladavajući javni interes; povjerljive komunikacije između država članica u pripremi njihove ocjene; i nadzora kliničkih ispitivanja od strane država članica.

Naručitelj ispitivanja obavješćuje preko EU portala u roku od 15 dana svaku dotičnu državu članicu o početku kliničkog ispitivanja (prvi čin uključivanja potencijalnog ispitanika u određeno kliničko ispitivanje) u toj državi članici, prvom posjetu prvog ispitanika (datum kada prvi ispitanik ili zakonski zastupnik potpiše svoj prvi informirani pristanak) u toj državi članici, završetku uključivanja ispitanika u toj državi članici, završetku kliničkog ispitivanja (zadnji posjet zadnjeg ispitanika ili u kasnijem trenutku kako je definirano u protokolu) u toj državi članici, završetku kliničkog ispitivanja u svim dotičnim državama članicama, završetku kliničkog ispitivanja u svim dotičnim državama članicama i svim dotičnim trećim zemljama, privremenoj obustavi kliničkog ispitivanja (prekid provođenja ispitivanja koji nije predviđen u protokolu kliničkog ispitivanja od strane sponzora, s namjerom sponzora da nastavi provođenje kliničkog ispitivanja) u svim dotičnim državama članicama i ponovnom pokretanju privremeno obustavljenog kliničkog ispitivanja.

Obavijest o privremenoj obustavi ili prijevremenom završetku kliničkog ispitivanja iz razloga koji utječu na ravnotežu između koristi i rizika naručitelj ispitivanja dostavlja dotičnim državama članicama preko EU portala bez odgode i najkasnije u roku 15 dana. Ponovno pokretanje ispitivanja nakon takve privremene obustave smatra se značajnom izmjenom podložnom postupku odobrenja.

Naručitelj ispitivanja predaje Sažetak rezultata kliničkog ispitivanja (Summary of the Results), u roku od jedne godine od završetka ispitivanja u svim dotičnim državama članicama (Prilog IV. Uredbe), kao i Sažetak rezultata kliničkog ispitivanja za laike (Prilog V. Uredbe). Podnositelj zahtjeva za odobrenje za stavljanje lijeka u promet predaje Izvješće o kliničkom ispitivanju (Clinical Study Report), u roku od 30 dana nakon davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili završetka postupka odobrenja ili povlačenja zahtjeva za odobrenje, u slučaju kada se kliničko ispitivanje namjeravalo koristiti za dobivanje odobrenja za stavljanje ispitivanog lijeka u promet.

Informacijski sustav kliničkih ispitivanja, Clinical Trial Information System, CTIS:

- Postat će jedinstvena (jedina) ulazna točka unutar Europske unije za podnošenje podataka o kliničkim ispitivanjima.
- Pojednostavit će postupak podnošenja dokumentacije u vezi sa zahtjevom za odobrenje kliničkog ispitivanja .
- Pružit će podršku svakodnevnim poslovnim procesima država članica i sponzorima.
- Omogućit će koordiniran postupak ocjene kliničkog ispitivanja od strane dotičnih država članica.
- Pobojšat će suradnju između država članica i sponzora, kao i među državama članicama.

CTIS je strukturiran u dva zaštićena radna prostora s ograničenim pristupom, koja su dostupna samo registriranim korisnicima: radni prostor sponzora i radni prostor nadležnih regulatornih tijela; te javno web mjesto dostupno široj javnosti. Kad sustav počne raditi, CTIS će biti dostupan na svim službenim jezicima EU.

Unutar prvog izbornika ***Klinička ispitivanja*** na početnoj stranici sustava u radnom prostoru sponzora i radnom prostoru nadležnih regulatornih tijela moguće su tri vrste pretraživanja, osnovno i dva napredna (usmjereno na klinička ispitivanja i zahtjeve za odobrenje kliničkih ispitivanja).

Objave (notices) su poruke koje sustav automatski pokreće kako bi obavijestio korisnike o događaju koji se dogodi tijekom životnog ciklusa kliničkog ispitivanja.

Upozorenja (alerts) su poruke kojima se korisnici obavještavaju o radnji koju moraju poduzeti u vezi s kliničkim ispitivanjem u kojem su dobili ulogu.

Zaključak

Uredba (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi u odnosu na Direktivu 2001/20/EZ donosi novi koncept, preciznije definicije, jasnija pravila transparentnosti te objedinjenu on-line platformu ***Informacijski sustav kliničkih ispitivanja*** (Clinical Trial Information System, skraćeno CTIS) u svrhu objedinjavanja iscrpne dokumentacije o kliničkim ispitivanjima na razini Europske Unije, pojednostavljivanja podnošenja dokumentacije, pružanja svakodnevne podrške korisnicima platforme, te u svrhu poboljšanja komunikacije i suradnje država članica EU. Uredba 536/2014 jasno ističe otprije poznate postulate dobre kliničke prakse, farmakovigilance te zaštite prava ispitanika i njihove dobrobiti, stavljene na prvo mjesto, iznad benefita društva u cjelini te znanosti, a novi koncept, preciznije definicije i objedinjeni informacijski sustav kliničkih ispitivanja bi trebali olakšati i usavršiti primjenu dobro poznatih etičkih načela u praksi te pojednostavniti i olakšati administrativni teret kliničkih ispitivanja, a poštujući načela transparentnosti i pravo na dostupnost informacija.